

JURNAL AGAMA DAN BUDAYA

Tsaqôfah

DAMPAK RELOKASI PESANTREN AL-KHAIRIYAH
TAHUN 1978 (SUATU KAJIAN HISTORIS)
Rahayu Permana

NASKAH KUNO DAN AKTIVITAS
PENELAAHANNYA DALAM TRADISI ARAB
ISLAM DAN INDONESIA
Mohammad Shofin Sugito

UPAYA KH. AHMAD SIDDIQ
DALAM MENGEMBALIKAN NAHDLATUL
ULAMA PADA KHITTAH AWAL (1926)
TAHUN 1984
Zaenal Abidin, dkk

JURUSAN SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
INDONESIA

JURNAL AGAMA DAN BUDAYA

Tsaqôfah

Penanggungjawab: Udi Mufradi Mawardi, Editor in Chief: Muhamad Shoheh. Editors: Mohammad Shofin Sugito, Siti Fauziyah, Eva Syarifah Wardah. Reviewer: H.M.A. Tihami, Oman Fathurahman, Muhamad Machasin, Riswinarno. Managing Editor: Asep Sapaatullah, Ahmad Habibi.

Penerbit:

Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islamm Fakultas Ushuluddin dan Adab,
UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten. Jl. Jend. Sudirman No. 30
Serang Banten, 42118. Telp. (0254) 200232 Fax. (0254) 200022

Tsaqôfah, ISSN: 1412-6478, diterbitkan enam bulan sekali oleh Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten bekerjasama dengan ADIA (Asosiasi Dosen Ilmu-Ilmu Adab), berdasarkan SK Dekan Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab Nomor: In.10/F.III/HK.005/347/2015 Tanggal 12 Maret 2015 dan diperbaharui dengan SK Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab Nomor: 1025 Tahun 2018 tanggal 06 Agustus 2018.

Tsaqôfah menerima tulisan dalam bidang Sejarah, Agama, dan Budaya dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris. Format tulisan sebanyak 15-20 halaman kertas A4 berspasi 1,5 dengan font Garamod 12 termasuk abstrak 100-150 kata, kata kunci, catatan kaki, daftar pustaka, dan biodata penulis. Penulis dipersilahkan melakukan submit melalui <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tsaqofah/user/register>. Penulis dapat juga mengirimkan softfile artikelnya via e-mail ke: tsaqafahjurnal_ski@gmail.com Editorial Contact: 087885009726 an. Muhamad Shoheh

Tsaqôfah

DAFTAR ISI

- Nurbaity**
Pendidikan Indonesia Masa Kolonial Belanda dan Pemerintah
Pendudukan Jepang 1-30
- Nasrul, Zaenal Abidin dan Erdi Rudjickartawi**
Upaya KH. Ahmad Siddiq dalam Mengembalikan Nahdlatul
Ulama Pada Khittah Awal (1926) Tahun 1984 31-58
- Mohammad Shofin Sugito**
Naskah Kuno dan Aktivitas Penelaahannya dalam Tradisi Arab
Islam dan Indonesia 59-70
- Maesaroh, HS. Suhaedi, dan Siti Fauziyah**
Kiprah KH. Entol Ahmad Sutisna dalam Bidang Politik di
Pandeglang Tahun 1945-1982 71-90
- Rahayu Permana**
Dampak Relokasi Pesantren Al-Khairiyah Tahun 1978 (suatu
Kajian Historis) 91-110
- Mila Sari Handayani, Zaenal Abidin, dan Eva Syarifah W.**
Keterlibatan MD. Juhdi Ma'mur dalam Organisasi Pembela
Tanah Air (PETA) di Banten tahun 1943-1945 111-126
- Yeni, Ahmad Sugiri, dan Muhamad Shoheh**
Kiprah Moeffreni Moe'min dalam Pertempuran Front Timur
Jakarta Tahun 1945-1949 127-146

DAMPAK RELOKASI PESANTREN AL-KHAIRIYAH TAHUN 1978
(Suatu Kajian Historis)

Rahayu Permana
Dosen PIPS Pascasarjana Unindra PGRI Jakarta

Abstrak

Penelitian ini didasari kepedulian tentang kajian pesantren yang berada di wilayah Cilegon, yang memiliki rentang waktu sejarah cukup panjang yaitu pesantren Al-Khairiyah tahun 1925 yang didirikan oleh KH. Syam'un sebagai tokoh ulama sekaligus militer yang banyak sekali perjuangannya di wilayah Banten. Pesantren yang KH. Syam'un didirikan sebagai suatu lembaga pendidikan Islam yang bertujuan untuk mendalami ilmu agama Islam dengan menekankan pentingnya moral dan pengalaman ajaran Islam dalam hidup bermasyarakat. Disamping itu pendidikan pesantren berlandaskan spirit 'keagamaan yang hidup' yang tercermin dalam seluruh sisi kehidupan pesantren sehari-hari. Kajian pesantren yang begitu penting untuk diungkapkan melalui pendekatan sejarah lokal yang kaya dengan sumber dan informasi. Untuk itu perlunya pendekatan sumber-sumber yang relevan untuk dikaji lebih mendalam, guna mengungkapkan suatu peristiwa di masa lalu. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak perpindahan al-Khairiyah di tahun 1978. Pengumpulan data purposive sampling dan snowball, dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dalam proses kerjanya data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan mengenai realitas di lapangan yang bersifat natural dan aktual digambarkan secara komprehensif utuh dan objektif. Mengingat ditahun 1974 adanya perluasan PT. Krakatau Steel, maka terjadinya relokasi pesantren lama ketempat baru, mengakibatkan banyaknya perubahan yang signifikan, baik dari sosial, ekonomi, dan kultur budaya masyarakat yang sudah terbagun sejak dulu. Walaupun demikian pesantren Al-Khairiyah berusaha untuk mempertahankan tradisi pesantrennya secara utuh dan konsisten pada tujuannya yaitu membina generasi yang handal untuk dipersiapkan mengisi kemerdekaan.

Kata Kunci: Pesantren, Al-Khairiyah, Relokasi.

Abstract

This research is based on concern about the study of Islamic boarding schools in the Cilegon area, which has a fairly long historical span, namely the Al-Khairiyah Islamic boarding school in 1925 founded by KH. Syamun as a clerical and military figure who had a lot of struggle in the Banten region. pesantren which is KH. Syam'un was established as an Islamic educational institution that aims to explore the knowledge of Islam by emphasizing the importance of morality and Islamic teaching experience in living in a society. Besides that pesantren education is based on the spirit of 'living religion' which is reflected in all aspects of daily Islamic boarding school life. Islamic boarding school studies are so important to express through local historical approaches that are rich in sources and information. For this reason, it is necessary to approach the relevant sources to be studied more deeply, to reveal an event in the past. The study aimed to determine the impact of al-Khairiyah's displacement in 1978. Data collection was purposive sampling and snowball, carried out through interviews, observation, and documentation studies. In the process of working the data is analyzed using the Miles and Huberman models through the stages of data collection, data reduction, data display, and drawing conclusions about the reality on the ground that are natural and actual in a comprehensive and intact manner described. Given the 1974 expansion of PT. Krakatau Steel, the relocation of old pesantren in new places has resulted in many significant changes, both from the social, economic, and cultural cultures of the people that have been built since a long time ago. Nevertheless the Al-Khairiyah Islamic boarding school tried to maintain its pesantren tradition in its entirety and was consistent with its goal of fostering a generation that was reliable to be prepared to fill independence.

Keywords: *Islamic Boarding School, Al-Khairiyah, Relocation.*

A. PENDAHULUAN

Kemajuan umat Islam di Indonesia tidak lepas dari peranan tokoh, ulama dan organisasi yang secara aktif melakukan kegiatan amal usaha yang meliputi bidang agama, pendidikan, ekonomi, kemasyarakatan dan yang lainnya. Munculnya tokoh dari berbagai organisasi Islam merupakan pendorong bagi proses transformasi sosial dan budaya yang signifikan dalam sejarah bangsa Indonesia (Padmo, 2007, hlm. 151).

Pondok pesantren merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, dimana pondok pesantren ikut serta dalam pembangunan kecerdasan, keterampilan, penguasaan ilmu dan teknologi. Selain itu pondok pesantren juga harus mampu untuk memproduksi manusia yang mampu menjawab tantangan-tantangan kemanusiaan dari zaman ini. Kedua, untuk menjawab tantangan-tantangan kebutuhan materil dan teknologis, dari perkembangan masyarakat. Pondok pesantren merupakan lembaga yang telah mampu membawa pengaruh cukup besar, karena sumber nilai dan norma-norma agama merupakan acuan dan berfikir ideal para santri dan masyarakat. Sehingga pesantren sering disebut sebagai alat transformasi kultur. Pondok pesantren merupakan sebuah pendidikan Islam yang mempunyai budaya tersendiri, berperan penting di bidang sosial keagamaan (Mastuhu, 1994, hlm. 9).

Pesantren bukan hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan agama, tetapi juga pembentuk karakter santri. Karakter penting artinya, karena akan menentukan corak perilaku sehari-hari. Jauh sebelum ramai wacana pendidikan karakter, pesantren telah menjalankan pendidikan karakter. Pendidikan pesantren berlandaskan spirit 'keagamaan yang hidup' yang tercermin dalam seluruh sisi kehidupan pesantren sehari-hari. Peran pesantren dalam pengembangan nilai moral ini dapat diamati dalam kemampuannya menjadikan para santri menjadi manusia yang taat beragama dan berakhlak mulia (Naim, 2013, hlm. 4).

Banten sebagai provinsi ketiga puluh di Indonesia yang terletak di bagian paling barat Pulau Jawa, sejak dahulu dikenal sebagai daerah yang religius, Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Banten. Selain dikenal dengan sikapnya yang

religius, masyarakat Banten, sebagaimana yang ditulis dalam laporan-laporan kolonial Belanda, juga dinyatakan sebagai masyarakat muslim paling fanatik kedua di Nusantara setelah masyarakat Aceh (Humaeni, 2012, hlm. 161). Oleh karena itu, Banten terkenal dengan pendidikan pesantrennya yang banyak menghasilkan generasi yang Islami.

Dalam perjalanan sejarah yang sangat panjang, sebagaimana yang ditulis oleh Bohari (2011, hlm. 15) bahwa banyak pelajaran yang dapat dipetik melalui penelaahan dan pengkajian pengalaman sejarah bangsa seperti yang ditunjukkan oleh sejarah perjuangan para pahlawan bangsa dalam berbagai kurun waktu. Keberadaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar hanya dapat terus dipertahankan, dikembangkan dan dilestarikan sebagai bangsa yang besar apabila generasi penerus dapat memetik nilai-nilai ketokohan pahlawan yang dihayati dan diamalkan oleh generasi sebelumnya.

K.H. Sjam'un sebagai tokoh ulama Islam yang kharismatik di Banten, berusaha mencari jalan yang terbaik dalam cara memperdalam ilmu agama Islam bagi masyarakat Indonesia. Pemikirannya ke arah pengembangan dan memperdalam ajaran-ajaran Islam yang relevan dengan kondisi masyarakat Banten pada saat itu. Yakni 'terbelakang' dalam pendidikan, khususnya pendidikan agama. Bertambah kuatnya kelas baru dalam masyarakat, yaitu ulama dan santri merisaukan penguasa kolonial. Pemerintah berusaha keras menjauhkan dari pengaruh politik. Islam yang dipeluk oleh kalangan masyarakat papan bawah (*grass root*) memberikan ajaran yang dinamis dalam kehidupan. Karena ajaran Islam senantiasa sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan, pemikiran inilah yang dikuatkan oleh pemerintah Hindia Belanda (Permana, 2016, hlm. 15).

Mengenai kekarismatikan KH. Syam'un sebagai tokoh yang dihormati di Banten, karena nilai-nilai kepemimpinan kharismatik dari perjuangan K.H. Sjam'un adalah perjuangan yang bersumber dari ajaran Islam. Dimana kharisma diartikan dengan orang yang memiliki keahlian tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sejalan yang ditulis oleh Wrong (1970, hlm. 257) bahwa bahwa pemimpin kharismatik ketika para pengikut-pengikutnya mengakui dia sebagai kharismatik, karena mereka melihat akibat besar yang timbul ketika

tidak ada kekuasaan. Supaya kharisma pemimpin bisa wujud, ia harus diakui oleh pengikut-pengikutnya, dan dalam kasus tipe ideal pengakuan ini merupakan tugas. Pemimpin yang punya kharisma cenderung berpikir bahwa tuhan atau kekuasaannya magis atau heroisnya telah meninggalkan dia.

Hal ini sesuai dengan Moesa (2007, hlm. 2) menyatakan bahwa dengan demikian predikat kharismatik seorang kyai selalu berhubungan dengan suatu gelar yang menekankan pemuliaan dan pengakuan yang diberikan masyarakat secara sukarela kepada ulama Islam yang dipercaya memiliki peran yang dituntut masyarakat, yaitu berlomba dalam berbuat kebaikan yang dapat diteladani, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan pendidikan yang titik tolaknya adalah konsensus untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh makhluk di alam semesta ini.

Pesantren Al-Khairiyah yang di bangun KH. Syam'un tahun 1925 yang merupakan perjuangan dalam bidang pendidikan, telah banyak melahirkan generasi-generasi yang handal dan profesional dalam bidangnya. Ketika adanya perluasan Krakatau Steel tahun 1972, perluasan ini bertujuan untuk areal pabrik baja Krakatau Steel Cilegon dengan areal l.k. 3.000 Ha, yang dalam pembatasan tanahnya akan meliputi beberapa desa sekitar pabrik baja tersebut. Dengan adanya relokasi lahan untuk perluasan Krakatau Steel, sangat berdampak pada kehidupan sosial pesantren Al-Khairiyah yang harus rela menyerahkan bangunan pesantren guna membantu kelancaran perluasan Krakatau Steel. Yang tentunya menarik sekali untuk dikaji secara mendalam tentang beberapa dampak yang ditimbulkan dari relokasi tersebut. Dari permasalahan di atas, sangatlah menarik untuk diteliti lebih dalam tentang dampak adanya perluasan PT Krakatau Steel di Cilegon. Dalam kajian ini penulis hanya menyori dari segi dampaknya saja bagi Pesantren Al-Khairiyah.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian mengenai "Dampak Relokasi Pesantren Al-Khairiyah Tahun 1978 (Suatu Kajian Historis)" ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Alasan pemilihan pendekatan kualitatif dikarenakan subjek penelitiannya adalah gejala-gejala sosial yang

berada di lingkungan pendidikan. Lokasi penelitian yaitu di Al-Khairiyah Citangkil Cilegon, karena akan memberikan informasi tentang data-data yang diperlukan dalam penulisan ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer. Teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participation observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (Sugiyono, 2007, hlm. 309). Teknik pengumpulan data di lokasi penelitian diantaranya:

1. Observasi yang dilakukan pertama pada pesantren Al-Khairiyah Citangkil Cilegon yang menjadi subjek penelitian. Kemudian data hasil observasi akan dikomparasikan dengan hasil studi dokumentasi.
2. Wawancara dilakukan kepada keturunan KH. Syam'un dan Alumni Al-Khairiyah Citangkil Cilegon, guna mencari informasi tentang dampak relokasi al-Khairiyahan.
3. Dokumentasi, berupa dokumentasi resmi Al-Khairiyah Citangkil Cilegon. Selain itu studi dokumentasi yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan tentang Sejarah, dalam bentuk buku, jurnal, artikel. Tulisan tentang nilai kelokalan baik berupa penelitian terdahulu maupun artikel. Media massa berupa media online. Hasil studi dokumentasi dan kepustakaan ini dikembangkan sebagai deskripsi penelitian dan diinterpretasikan serta dipergunakan untuk kepentingan triangulasi.

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif. Teknik analisis ini dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah dari Miles and Huberman (1994, hlm. 56) yakni: (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penafsiran.

C. GAMBARAN UMUM PESANTREN AL-KHAIRIYAH

Pesantren Citangkil yang berdiri pada tahun 1916 oleh K.H. Syam'un kemudian pada tahun 1925 diberi nama Pesantren Al-

Khairiyah. Tujuannya untuk membina kader-kader bangsa yang siap menghadapi perubahan zaman. Pada tahun 1916-1923 K.H. Syam'um dengan kegigihannya telah mengajarkan santri-santrinya tentang ilmu-ilmu keislaman sebagai basis utama sebelum mengenal ilmu lain (Wawancara dengan Dzarqani, 2003.)

Aktivitasnya dalam menggembelng dan mendidik santri-santri pada tahap awal sangat giat dan serius. Tahap awal pengkaderan berlangsung pada tahun 1916 sampai 1923. Ditahun 1924, K.H. Syam'um melaksanakan ibadah haji, dan untuk sementara pesantrennya ditutup. Sedangkan santri-santrinya yang telah mendapat gembelngan kembali ke kampungnya masing-masing untuk menyebarkan ilmunya. Sekembalnya dari Mekah (1925), ia membuka kembali pesantrennya. Pada tahun yang sama ia mengundang santri-santrinya yang telah digembelngnya itu untuk mendirikan kembali pesantren yang menggunakan sistem pendidikan yang klasikal dengan tetap mempertahankan sistem *sorogan* dan *bandongan* (Permana, 2016, hlm. 23).

Madrasah Al-Khairiyah merupakan hasil transformasi dari pesantren tradisional yang didirikan K.H. Syam'um, ia menyaaari bahwa untuk mengimbangi sistem pendidikan kolonial Belanda yang diskriminatif di satu sisi, dan untuk mengatasi kelemahan yang terdapat pesantren tradisional di sisi lain, perlu diadakan pembaharuan. Sistem pendidikan hasil pembaharuan ini mengadopsi sistem persekolahan yang didirikan oleh kolonial Belanda. Sistem ini telah membuka mata K.H. Syam'um akan begitu tertinggalnya umat Islam terhadap ilmu-ilmu pengetahuan umum. Selain itu, di dalam sistem persekolahan sudah terdapat fasilitas belajar mengajar, kurikulum, metode pengajaran dan administrasi yang telah diatur dengan baik. Hal itu mengakibatkan K.H. Syam'um terinspirasi untuk meniru dan menerapkan sebagian dari sistem pendidikan kolonial Belanda itu. Ia bersikap akomodatif dengan cara menggabungkan sistem persekolahan *ala* Belanda dengan sistem pesantren tradisional sehingga melahirkan lembaga pendidikan Islam baru yaitu yaitu pesantren al-Khairiyah (Mufti Ali, dkk, 2015, hlm. 47).

Berdirinya pesantren al-Khairiyah di Citangkil dalam bentuk yang baru mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan

dalam sistem pendidikannya yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dimana pondok pesantren yang semula bukan merupakan pendidikan sekolah atau madrasah, ini telah menjadi pesantren yang bernuansa klasikal. Walaupun demikian, tetap disadari bahwa pembaharuannya bukan semata-mata merupakan lembaga pendidikan, melainkan juga dinilai sebagai lembaga kemasyarakatan. Justru wataknya yang demikian, maka peranan pesantren dalam pendidikan dan pengembangannya adalah sangat dominan. Disamping itu, pesantren yang secara historis dalam perkembangannya memiliki fungsi pokok sebagai pencetak calon ulama dan ahli agama, sampai dewasa ini fungsi pokok tersebut tetap terpelihara dan dipertahankan seperti yang dilakukan pesantren Al-Khairiyah, walaupun pesantren itu sudah ditingkatkan menjadi pesantren modern yang menggunakan sistem klasikal (Tim Peneliti Fakultas Syari'ah IAIN Serang, 1996, hlm. 51). Pemerintah Belanda terus mengikuti gerak perkembangan Pesantren Al-Khairiyah, dengan menyimpan kekuatiran terhadap K.H. Syam'um selaku pimpinannya. Belanda dalam hal ini mengirimkan utusannya untuk mengawasi Perguruan Al-Khairiyah yaitu Van Der Plas sebagai Residen Cirebon pada waktu itu (Pengurus Besar Perguruan Islam Al-Khairiyah, 1984, hlm. 8).

Pesantren Citangkil yang berdiri pada tahun 1916 oleh K.H. Syam'um kemudian pada tahun 1925 diberi nama Pesantren Al-Khairiyah. Tujuannya untuk membina kader-kader bangsa yang siap menghadapi perubahan zaman. Pada tahun 1916-1923 K.H. Syam'um dengan kegigihannya telah mengajarkan santri-santrinya tentang ilmu-ilmu keislaman sebagai basis utama sebelum mengenal ilmu lain (Wawancara dengan Dzarqani, 2003).

Aktivitasnya dalam menggembleng dan mendidik santri-santri pada tahap awal sangat giat dan serius. Tahap awal pengkaderan berlangsung pada tahun 1916 sampai 1923. Ditahun 1924, K.H. Syam'um melaksanakan ibadah haji, dan untuk sementara pesantrennya ditutup. Sedangkan santri-santrinya yang telah mendapat gemblengan kembali ke kampungnya masing-masing untuk menyebarkan ilmunya. Sekembalinya dari Mekah (1925), ia membuka kembali pesantrennya. Pada tahun yang sama ia

mengundang santri-santrinya yang telah digemblengnya itu untuk mendirikan kembali pesantren yang menggunakan sistem pendidikan yang klasikal dengan tetap mempertahankan sistem *sorogan* dan *bandongan* (Permana, 2016, hlm. 23).

Madrasah Al-Khairiyah merupakan hasil transformasi dari pesantren tradisional yang didirikan KH. Syam'um, ia menyadari bahwa untuk mengimbangi sistem pendidikan kolonial Belanda yang diskriminatif di satu sisi, dan untuk mengatasi kelemahan yang terdapat pesantren tradisional di sisi lain, perlu diadakan pembaharuan. Sistem pendidikan hasil pembaharuan ini mengadopsi sistem persekolahan yang didirikan oleh kolonial Belanda. Sistem ini telah membuka mata KH. Syam'um akan begitu tertinggalnya umat Islam terhadap ilmu-ilmu pengetahuan umum. Selain itu, di dalam sistem persekolahan sudah terdapat fasilitas belajar mengajar, kurikulum, metode pengajaran dan administrasi yang telah diatur dengan baik. Hal itu menginspirasi K.H. Syam'um terinspirasi untuk meniru dan menerapkan sebagian dari sistem pendidikan kolonial Belanda itu. Ia bersikap akomodatif dengan cara menggabungkan sistem persekolahan *ala* Belanda dengan sistem pesantren tradisional sehingga melahirkan lembaga pendidikan Islam baru yaitu pesantren al-Khairiyah (Mufti Ali, dkk, 2015, hlm. 47).

Berdirinya pesantren al-Khairiyah di Citangkil dalam bentuk yang baru mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan dalam sistem pendidikannya yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dimana pondok pesantren yang semula bukan merupakan pendidikan sekolah atau madrasah, ini telah menjadi pesantren yang bernuansa klasikal. Walaupun demikian, tetap disadari bahwa pembaharuannya bukan semata-mata merupakan lembaga pendidikan, melainkan juga dinilai sebagai lembaga kemasyarakatan. Justru wataknya yang demikian, maka peranan pesantren dalam pendidikan dan pengembangannya adalah sangat dominan. Disamping itu, pesantren yang secara historis dalam perkembangannya memiliki fungsi pokok sebagai pencetak calon ulama dan ahli agama, sampai dewasa ini fungsi pokok tersebut tetap terpelihara dan dipertahankan seperti yang dilakukan pesantren al-Khairiyah, walaupun pesantren itu sudah ditingkatkan menjadi

pesantren modern yang menggunakan sistem klasikal (Tim Peneliti Fakultas Syariah IAIN Serang, 1996, hlm. 51).

Menurut Zakiyatul (2002, hlm. 30) menyatakan bahwa berkat kepercayaan masyarakat kepada K.H. Sjam'un, pesantren ini menjadi berkembang pesat, bukan hanya di wilayah Cilegon saja tetapi di luar kota Cilegon, seperti Serang, Tangerang, Jakarta dan Lampung. Hal ini dilakukan demi menyiarkan dakwah melalui jalur pendidikan Islam. Pemerintah Belanda terus mengikuti gerak perkembangan Pesantren al-Khairiyah, dengan menyimpan kekuatiran terhadap K.H. Syam'um selaku pimpinannya. Belanda dalam hal ini mengirimkan utusannya untuk mengawasi Perguruan Al-Khairiyah yaitu Van Der Plas sebagai Residen Cirebon pada waktu itu (Pengurus Besar Perguruan Islam Al-Khairiyah, 1984, hlm. 8).

D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Kesepakatan PB Al-Khairiyah Dengan Krakatau Steel Tanggal 26 September 1974

Pada tahun 1973 PT. Pertamina/PT. Krakatau Steel bekerjasama membebaskan lahan lagi seluas $\pm 1.588,103 \text{ Ha}^2$ (kampung Citangkil Desa Warnasari/Bedol Desa dan sekitarnya) yaitu wilayah Kecamatan Pulomerak untuk perluasan pabrik baja, juga membebaskan lahan seluas $\pm 252,9430 \text{ Ha}^2$ (wilayah Kecamatan Cilegon) untuk pemukiman yang disebut dengan daerah Resettlement (BLOK A/B,C,D,E,F,G,H,I dan J) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 ayat 3 SK. Gubernur Jawa Barat no. 336/A.1/SK/1973, PT. Krakatau Steel/Pertamina diwajibkan menyediakan lahan untuk memindahkan penduduk yang terkena pembebasan tanahnya untuk keperluan perluasan PT. Krakatau Steel. Disamping tanah untuk perumahan penduduk kampung yang terkena imbas areal PT. Krakatau Steel/Pertamina, juga diwajibkan membangun bangunan-bangunan umum (sekolah, masjid, madrasah, poliklinik, lapangan olahraga, dll.). daerah Resettlement tersebut harus disiapkan sedemikian rupa, sehingga penduduk yang akan pindah tidak mengalami kesulitan, dengan demikian PT. Krakatau Steel/Pertamina harus menyiapkan jalan, saluran, dan lain-lain, sekaligus perkaplingannya. Untuk itu TEAT PT. Krakatau

Steel/Pertamina membebaskan tanah seluas 252,9430 Ha² yang terletak di :Desa Ciwaduk, Desa Ciwedus, Desa Bendungan, Desa Tamanbaru, Desa Jombangwetan, Desa Karang Asem, Desa Ketileng sebagian, Desa Ramanuju dan Desa Mesigit (Pengurus Besar Perguruan Islam Al-Khairiyah, 1984, hlm. 47).

Dapat dijelaskan disini, berdasarkan hasil notulen dan kesimpulan pertemuan antara PB Al-Khairiyah dan Team Ektensi Areal Tanah, yaitu pada tanggal 26 september 1974 yang dihadiri oleh : dari team ektensi areal Tanah, diwakili oleh: Ir. K. Murdiyanto, sedangkan dari PB Al-Khairiyah diwakili oleh; 1) KH. Ali Djaja (ketua/penasihat), 2) Prof. Syadeli Hasan (Ketua), dan 3) Hanafi (Ketua). Dari PT Goida diwakili oleh Arifin (perencana), dan dari pemerintah daerah/ Kabupaten diwakili oleh Drs. Nurman (Pengurus Besar Perguruan Islam Al-Khairiyah, 1984, hlm. 47).

Dari pertemuan hari kamis tanggal 26 September 1974, telah didapatkan kata sepakat dengan hasil-hasilnya yaitu: 1) PB Al-Khairiyah pada prinsipnya dapat menerima pola dasar yang diajukan oleh team ektensi areal tanah. 2) Dari desain yang sudah dapat dilaksanakan yaitu: Masjid, Aula, Aliah, pertokoan dan wisma, lapangan olahraga. Yang perlu diadakan perubahan yaitu: a) Tsanawiyah yang tambahan masing-masing 1 (satu) lokal untuk putra dan putri. b) Ibtidaiyah yang masing-masing tambahan tiga lokal untuk putra dan putri. 3) pada plaksanaan pembangunan, pihak pelaksana harus berhubungan dengan panitia pembangunan al-Khairiyah, dan panitia pembangunan berhak menentukan letak dan arah masjid sesuai dengan kiblat. 4) Drs. Nurman sebagai wakil pemerintah dalam hal ini tidak mendapat hal penuh, hanya akan menyampaikan hasil rapat pertemuan ini pada pemerintah/Bupati. Kesepakatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak diketahui oleh pemerintah daerah/kabupaten Serang. Di pihak PB Al-Khairiyah ditandatangani oleh KH. Ali Jaya, dipihak Team Ektensi Areal Tanah oleh Ir. K. Murdianto. Sedangkan untuk pihak yang mengetahuinya dari Kabupaten ditandatangani oleh Drs. Nurman (Pengurus Besar Perguruan Islam Al-Khairiyah: 1980, hlm. 48).

Barulah setelah terjadi kesepakatan antara pemerintah dan kiai, masyarakat Cilegon akhirnya dengan lapang dada merelakan

tanahnya demi pembangunan pabrik baja tersebut. Luas area tanah yang dibutuhkan guna pembangunan PT Krakatau Steel adalah 1588,10 hektar. Desa-desa yang terkena pembebasan antara lain: Tegal Ratu 212,465 Ha, Kubang Sari 194,240 Ha, Samang Raya 226,172 Ha, Warnasari, 565,190 Ha (bedol desa), Kebondalem 4,824 Ha, Kotabumi 147,800 Ha, Grogol 53,660 Ha, Ramanuju 18,010 Ha, Kotasari 29,203 Ha, Kepuh 87,919 Ha, dan Randakari 8,620 Ha. (Sumber: SK Gubernur Jawa Barat Nomor 62/A./2/73).

2. Perpindahan Aktifis Al-Khairiyah Dan Warga Citngkil Ke Tempat Baru

Karena Pesantren Al-Khairiyah terkena pembebasan area oleh PT. Krakatau Steel pada tahun 1974, maka pada tanggal 31 Desember 1977, kampus diserahkan kepada Gubernur KDH Tk I Jawa Barat, yang pada waktu itu dijabat oleh bapak mayor jendral H. Alamsyah Ratuprawiranegara, dan Mayor Jenderal Cokrohandoko. Tahun 1978 Pondok Pesantren Al Khairiyah dipindahkan ke Kampung Tegal Cabe, Desa Ramanuju, Kabupaten Serang. Karena perubahan dan pemekaran Kabupaten Serang ex. Kawedanan Cilegon menjadi Kota Administratif dan kemudian dirubah menjadi Kota Madya Cilegon, maka Kampung Tegal Cabe dirubah menjadi Kampung Citangkil, Desa Citangkil, Kecamatan Cilegon (Tim Peneliti Fakultas Syariah IAIN Serang, 1990, hlm. 58-59).

Pada tanggal 1 Mei 1978 seluruh warga masyarakat Desa Citangkil beserta seluruh warga perguruan Islam al-Khairiyah Citangkil serentak bersama-sama pindah dari Citangkil lama ke Citangkil Baru. Baru pada tanggal 5 Mei 1978 para santri dan siswa Madrasah Perguruan Islam al-Khairiyah meresmikan penggunaan Kampus baru, juga memperinngati hari lahir al-Khairiyah, pada saat hari kebangkitan perguruan Islam Al-Khairiyah Citangkil membuka sekolah luar biasa tuna netral yang menggunakan bahasa arab Braille dan tulisan latin Indonesia Braille (Zakiyatul, dkk. 2001, hlm. 38).

3. Dampak Perpindahan Pesantren Al-Khairiyah tahun 1978

a. Dampak Sosial

Pada tahun 1973, kampung Citangkil Desa Warnasari Kecamatan Pulomerak dibebaskan oleh PT. Pertamina/PT. Krakatau Steel untuk perluasan Pabrik Baja berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.62/A.1/2/SK/73 dan No.336/A.2/2/SK/73. Peristiwa ini disebut Bedol Desa; dua Desa yang terkena relokasi adalah Desa Warnasari dan Kotasari, sedangkan sembilan Desa lainnya terkena sebagian wilayahnya, yaitu Desa Ramanuju, Kebondalem, Gerogol, Kepuh, Randekari, Samangraya, Tegalratu, Kubangsari dan Kotabumi Kecamatan Pulomerak Kewedanaan Cilegon (Sunardi, tth, hlm. 50-51).

Masyarakat yang terkena pembebasan dipindahkan ke area yang disebut *resettlement*, sesuai dengan SK Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Serang (tertuang dalam SK Bupati No.1880). Mereka meninggalkan kampung halaman, berikutan tanah, sawah, kebun serta lahan kehidupan (ekonomi) dimana mereka bergantung, meskipun menurut Sunardi berdasarkan pengakuan warga masih banyak tanah yang belum diganti rugi oleh perusahaan. (Sunardi, tth, hlm. 64-65).

Lokasi ex kampung Citangkil yang terkena area perluasan untuk pembangunan pabrik baja oleh PT. Pertamina/PT. Krakatau Steel sulit ditemukan kembali mengingat tanah bekas perkampungan dan pertanian telah diratakan dan didirikan berbagai macam bangunan pabrik dan sarana perkantoran pabrik. Walau demikian sebagian warga Citangkil masih menyimpan memori sejarah dan budaya lama yang mereka peroleh dari nenek moyang. Dari beberapa nama tempat yang masih ada, menandakan bahwa warga kampung Citangkil bukan hanya keturunan dari satu Buyut (Buyut Djayusman), juga menandakan bahwa ex kampung Citangkil pernah dihuni oleh banyak orang yang memiliki nilai kebudayaan tinggi dan cukup lama berkembang di wilayah Cilegon. (Sunardi, tth, hlm. 24)

Sejalan dengan Tihami, menyatakan bahwa keberadaan Pabrik Baja membawa paradigma baru dari masyarakat agraris menuju pembangunan dunia Industri. Selain perubahan orientasi masyarakat, berdampak juga terhadap perkembangan Al-Khairiyah

yang berada di wilayah tersebut. Kepentingan Pendirian Bidang Usaha, Politik dan Kekuasaan, semua bantuan pada Madrasah Al-Khairiyah kini melulu bermuara berorientasi pada persoalan tersebut. Sementara pelestarian nilai-nilai budaya lama, yang terbentuk pada masa lampau masih sangat dibutuhkan dalam rangka pembentukan karakter bangsa di seluruh lapisan masyarakat (Wawancara Tihami, 2017).

Menyangkut karakter sejalan dengan yang ditulis Lickona (1992, hlm. 22) menyatakan bahwa karakter merupakan sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara bermoral. Sifat alami itu dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati orang lain dan karakter mulia lainnya. Lebih jauh Lickona (1992, hlm. 22) menekankan adanya konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural yang dikelompokkan dalam: olah hati (*spiritual and emotional development*), olah pikir (*intellectual development*), olah raga dan kinestetik (*Physical and kinesthetic development*), dan olah rasa dan karsa (*Affective and creativity development*).

Dalam hal ini menurut Fromm (1955, hlm. 22) bahwa pemahaman tentang karakter manusia harus berdasarkan analisis tentang kebutuhan manusia yang berasal dari kondisi-kondisi ekstensinya, dan kebutuhan tersebut mencakup: kebutuhan *relatedness* (keterhubungan), *rootedness* (keberakaran), *transcendence* (menjadi pencipta), *unity* (kesatuan), dan *identity* (identitas). Karakter sekelompok warga yang hidup dalam suatu wilayah dalam kurun masa tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi, situasi dan atau peran orang yang memiliki nilai positif atau negatif, hewan atau binatang hingga benda mati pun dapat mempengaruhi kepercayaan serta keyakinan diri manusia sebagai makhluk sosial sekaligus sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Semua yang disebutkan akan ikut andil dalam memproses pembentukan karakter dan pola kehidupan bangsa. Maka perbedaan antara kehidupan masyarakat pedalaman dengan masyarakat perkotaan akan sangat mencolok, masyarakat lama dan masyarakat baru perlu waktu untuk memadukannya (Sunardi, tth, hlm. 34).

b. Dampak Ekonomi

Perubahan dari perkampungan dan lahan pertanian warga masyarakat menjadi kawasan Industri berat telah merubah pola kehidupan dan juga menggeser budaya masyarakat setempat, perubahan ini berdampak pada ketergantungan ekonomi warga pada aktifitas produksi pabrik yang berdiri di ex tanah perkampungan dan ex lahan pertanian mereka dahulu. Pengolahan tanah sebagai lahan perekonomian yang turun temurun sejak nenek moyang mereka telah mereka nikmati bersama sanak-saudara, keluarga dan warga lainnya di tempat tinggal yang cukup sederhana tapi cukup membahagiakan. Mereka telah menyatu dengan lingkungannya, dengan kesejukan udara, kejernihan air serta kesegaran lauk pauk yang dengan mudahnya mereka peroleh tanpa menguras tenaga dan tidak pula mengeluarkan biaya mahal, menambah kenyamanan hidup, kesetiakawanan dan ukhuwah Islamiyah telah menentramkan kemasyarakatan di lingkungan perkampungan mereka, kebersamaan dan kerjasama dalam segala aktifitas menggambarkan sebuah kekuatan keutuhan masyarakat pedesaan saat itu. Maka sulit rasanya dibayangkan bahwa keindahan dahulu akan kembali lagi menjadi kenyataan di alam dan lingkungan baru sekarang ini, di Area Resettlement (Sunardi, tth, hlm. 65)

Dari segi ekonomi, urbanisasi ini dilihat dari perubahan struktur dalam sektor mata pencaharian ini dapat dilihat pada banyaknya penduduk desa yang meninggalkan pekerjaan dibidang pertanian, beralih bekerja menjadi buruh atau pekerja yang sifatnya nir/atau non agraris di kota. mata pencaharian sektor informal menjadi masalah tersendiri. bagaimana kota dapat menyediakan kesempatan kerja bagi para urbanit, dan bagaimana kaum urban dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di kota. Kehadiran Krakatau Steel telah mengakibatkan perubahan mata pencaharian dari generasi tua ke generasi berikutnya. Perubahan yang menonjol adalah makin berkurangnya orang yang bekerja di sektor pertanian dan makin naiknya presentase orang yang bekerja sebagai karyawan atau buruh, pengusaha dan non pedagang, dan pedagang. Perpindahan mata pencaharian terjadi karena hilangnya kesempatan bekerja sebagai petani, baik tanah pertanian mereka di beli Krakatau steel atau karena

merasa lebih menguntungkan mata pencaharian yang baru tersebut. alasan pertama karena terpaksa oleh kekuatan luar, sedangkan alasan kedua karena motif ekonomi (Mufti Ali, 2016, hlm. 202).

c. Dampak Pendidikan

Keberadaan lembaga pendidikan formal dan non formal yang terdapat di lingkungan masyarakat Cilegon sangat besar pengaruhnya dalam menentukan karakter masyarakat. Perkampungan santri atau asrama memudahkan kiyai dalam memberikan pembinaan. Maka masjid dan pondok pesantren (Asrama) sangat berpengaruh dalam membentuk karakter dan jiwa umat Islam, masjid adalah titik sentral seluruh aktifitas umat Islam di bawah bimbingan dewan asatidz yang telah dibekali kepribadiannya oleh sang kiyai berkharisma, berilmu juga berakhlak mulia. Mereka tinggal bersama kiyai dan dewan gurunya dalam satu komplek yang disebut "Asrama", memudahkan bagi pendidik dan anak didik untuk selalu berinteraksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Figur sosok kiyai menentukan arah laju pesatnya lembaga pendidikan, generasi yang terdidik adalah masa depan bangsa, generasi yang memiliki keahlian khusus dan keterampilan yang baik sehingga dapat menggantungkan hidup pada dirinya sendiri bahkan dapat membantu orang lain. Mereka diajar, dididik serta dilatih didalam pesantren oleh kiyai yang dibantu oleh dewan asatidz, mengajar, mendidik dan melatih keterampilan para santri. Pekerjaan demikian tidaklah gampang, membutuhkan kemampuan khusus juga keseriusan. Pembekalan generasi masa depan bangsa yang telah dilakukan oleh para kiyai dan ulama berawal dari titik sentral tempat ibadah (masjid dan surau) berkembang menjadi sebuah pondok pesantren telah dijalankan sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Wawancara dengan Tihami, 2017).

Perluasan yang sangat berpengaruh adalah pada bidang pendidikan, dimana lokasi perluasan PT Krakatau tersebut ada pesantren Al-Khairiyah Cilegon yang memiliki nilai historis yang panjang didirikan oleh tokoh Banten yaitu K.H. Syam'um pada tahun 1916. Dampak yang dirasakan oleh Pesantren Al-Khairiyah, bukan saja pada sisi nilai pendidikannya saja yang sudah dibangun puluhan

tahun, namun lebih dari itu, yakni pada lahan pekerjaan guru-guru yang mengajar di pesantren (Wawancara dengan Tihami, 2017)

Anak-anak di Cilegon kebanyakan menjadi santri dan menuntut ilmu pengetahuan Agama di Pondok Pesantren Salafiyah atau di Lembaga Pendidikan Agama Islam (Madrasah). Sebelum Indonesia merdeka, jarang orang tua mau menyekolahkan putra-putri mereka di sekolah umum, kebanyakan yang belajar di Sekolah Umum hanya anak-anak tertentu, golongan priyayi atau anak dari orang tua yang bekerja sebagai pegawai di pemerintahan Kolonial Belanda. Situasi ini terjadi sebelum kemerdekaan dan berlanjut hingga menjelang perluasan Pabrik Baja Krakatau Steel tahun 1973 (Sunardi, tth, hlm. 25).

4. Dampak Psikologis

Berdirinya Industri Baja Krakatau Steel di ex wilayah kampung halaman mereka Desa Warnasari Kecamatan Pulomerak tahun 1973, merubah struktur kehidupan dan sumber perekonomian masyarakat setempat. Peristiwa tahun 1973 adalah peristiwa BEDOL DESA, yang berarti bedol budaya, bedol adat istiadat, bedol kemasyarakatan, bedol sumber ekonomi juga merubah sendi-sendi kehidupan masyarakat seperti : pendidikan agama, moral agama, akhlak budaya, adat istiadat, lahan perekonomian, kemandirian masyarakat pun berubah menjadi ketergantungan, kultur dan karakter masyarakat hilang tergilas arus industri. Kesenjangan ekonomi dan status sosial di dalam lingkungan industri tampak nyata antara penyuruh dan pesuruh, antara pejabat dan rakyat jelata, tuan kaya dan kaum papa. Kasta-kasta tumbuh subur, padahal ini tidak sepaham dengan lingkungan agraris yang mendasari perbedaan adalah ketulusan dalam menjalankan aktifitas rutin sehari-hari. Semakin menyedihkan ketika ex masyarakat agraris yang dulu makmur berubah hidupnya ada yang bergantung pada bantuan RASKIN (beras miskin) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Semestinya warga masyarakat di lingkungan industri manufaktur dapat hidup mandiri karena menjadi karyawan pabrik dengan gaji yang lebih dari penghasilan ketika menjadi petani atau nelayan. Sangat disayangkan mereka tidak ada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di

lingkungan dalam perusahaan Pabrik Besi Baja karena adanya penilaian yang tak pantas diberikan pada warga ex masyarakat agraris "masalah SDM" yang seharusnya sudah terselesaikan puluhan tahun yang lalu. (Sunardi, tth, hlm. 64-65).

Sebagaimana menurut Tihami, bahwa relokasi pesantren di tempat yang baru, dan berpencarnya masyarakat, termasuk kampung-kampung dan desa satelit dari pondok pesantren Al-Khairiyah saat itu, mengakibatkan seluruh spirit, ruh dan budaya pesantren tercerabut habis. Ditambahkan Tihami, stress sosial menjelang pengurusan dan relokasi mengakibatkan konflik di tubuh Jam'iyah Al-Khairiyah. Krisis kepemimpinan ustadz dan kyai mengakibatkan menurunnya kewibawaan ustadz dan kyai di dalam dan oleh warga jam'iyahnya sendiri. Psikologis siswa-siswi yang belajar di Pesantren dan juga pada pengaruh bagi kepengurusan besar perguruan Islam Al-Khairiyah yang harus merelakan tanah dan bangunannya untuk dijadikan relokasi perluasan PT. Krakatau Seel (Wawancara dengan Tihami, 2017).

E. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan di antaranya yaitu; bahwa pelaksanaan perluasan tersebut dilakukan secara musyawarah guna mendapatkan kesepakatan dan kesepahaman antara PB Al-Khairiyah Cilegon tentang perluasan PT. Krakatau Steel. Pada tanggal 1 Mei 1978 seluruh warga masyarakat Desa Citangkil beserta seluruh warga perguruan Islam al-Khairiyah Citangkil serentak bersama-sama pindah dari Citangkil lama ke Citangkil Baru. Dampaknya bagi pesantren Al-Khairiyah yakni dampak sosial, ekonomi, politik dan psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mufti, dkk, (2015), *Biografi KH. Syam'un (1893-1949)*, Banten: Dinas Kebudayaan dan Lab. Bantenologi.
- , dkk, (2016), *Sejarah Cilegon, Riwayat Kota Baja di Ujung Barat Pulau Jawa*, Cilegon: Dinas Pariwisata Kota Cilegon.
- Moleong, L.J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles MB dan Huberman, AM. (1992). *Analisis Data Kuantitatif, Metoda-Metoda Baru*, (Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI Press.
- Moesa, Ali Maschan. (2007). *Nasionalisme Kiai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LKiS.
- Halwany Michrob dan A. Mudjahid Chudori, (1996), *Catatan Masa Lalu Banten*, Serang: Saudara.
- Mastuhu, (1994), *Dinamika Sistem Pendidikan Pondok Pesantren*, Jakarta: INIS.
- Permana, Rahayu, (2016), *K.H. Syam'um (1893-1949) Gagasan dan Perjuangan*, Yogyakarta: Eja Publisher.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumber Lain (Jurnal, Makalah dan Hasil Penelitian)

- Bohari. (2011). "Pengembangan Pembelajaran Sejarah Berbasis Multikultural Dalam Meningkatkan Kerukunan Antaretnik (Studi kualitatif Naturalistik di SMA Negeri 1 Sungai Raya)". *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Universitas Pendidikan Indonesia, Vol. 19 Nomor 36 Januari-Juni 2011.hal. 44-45.
- Humaeni, Ayatullah, 'Makna Kultural Mitos dalam Budaya Masyarakat Banten,' *Jurnal. Antropologi Indonesia* Vol. 33 No. 3 2012.
- Naim, Ngainun, Pesantren Dan Pembentukan Manusia Karakter, (Tulungagung: *Jurnal, AL-IFKAR*, Volume 1, Nomor 01, Maret 2013: 2337 8573). (Online), Tersedia disitus: <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0>

ahUKEwiM9r_hhKvRAhWHNI8KHf3mA48QFggZM
AA&url=http%3A%2F%2Fjournal.kopertais4.or.id%2F
index.php%2Falifkar%2Farticle%2Fdownload%2F75%2
F20&usg=AFQjCNH1hvm_ilaMjOee_9DHFsbuedJ9tw
&bvm=bv.142059868,d.c2l. [Diakses 29 Nopember
2016].

Padmo, Soegijanto, *Gerakan Pembaharuan Islam Indonesia Dari Masa
Kemasa: Sebuah Pengantar*, (Jogyakarta: Jurnal Humaniora,
Vol.19, no.2 Juni 2007). (Online), Tersedia disitus;
[https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal-
humaniora/article/viewFile/899/746](https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/viewFile/899/746), [Diakses 29
Nopember 2016].

Sunardi, (2012), Peristiwa-Peristiwa Penggaantian Penggunaan Lahan
Pada Masyarakat Kampung Lama, *Naskah*, Cilegon Citangkil.

Sunardi, (tth). Andai Kata Kaum Petani Cilegon Kedahuluan Bangsa
Lain, *Naskah*, Citangkil Cilegon

Tim Peneliti Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri "Sunan
Gunung Djati" Serang, 1996, "Dinamika Sistem Pendidikan
Al-Khairiyah Tentang Arah Pembinaan dan Pengembangan
dari Visi Keunggulan", *Laporan Hasil Penelitian kelompok LAIN
"Sunan Gunung Djati"*, Serang.

Pengurus Besar Perguruan Islam Al-Khairiyah, (1984), *Perguruan Islam
Al-Khairiyah Dari Masa Ke Masa*, Cilegon, Yayasan Al-
Khairiyah Citangkil, Cilegon.

Zakiyatul, Baydiyah, *et.al.* (2002). "Perjuangan Brigjen KH. Syam'un:
Studi Tentang Perguruan Islam Al-Khairiyah Citangkil
Cilegon". *Laporan Hasil Penelitian Kelompok Jurusan Adab.
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. "Sultan Maulana
Hasanuddin Banten"* Serang, Banten.

----- (2002). "Perkembangan dan Pertumbuhan Perguruan Islam
Al-Khairiyah Citangkil Cilegon 1916-1945". *Skripsi.
STAIN, "Sultan Maulana Hasanuddin Banten"* Serang:
Banten.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Tihami, di Serang, 2017

Wawancara dengan Dzarqani, di Jakarta, 2003

Tsaqôfah

Penerbit:
Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin dan Adab
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang Banten, 42118
Telp. (0254) 200232 Fax. (0254) 200022

